

Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

УДК 314.745.3:331.5:339.137.2

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.17464160>

**Ефективність інтеграційних програм для українських біженців у США:
вплив на локальні ринки праці, податкові надходження та розвиток
малого бізнесу**

Гаєвська Аліна Василівна,

магістр права, інтеграційний програмний менеджер, World Relief
Corporation, Остін, Техас, США

Прийнято: 11.10.2025 | Опубліковано: 28.10.2025

***Анотація.** Актуальність дослідження зумовлено необхідністю комплексного аналізу економічних і соціальних наслідків інтеграції українських біженців у США, який стає одним із ключових викликів сучасної міграційної політики. У контексті глобалізованої економіки інтеграційні програми розглядаються не лише як інструменти гуманітарної підтримки, а й як чинники економічного розвитку, здатні змінювати структуру ринку праці, впливати на фіскальну стабільність та стимулювати підприємницькі ініціативи. Мета статті – оцінити результативність інтеграційних програм для українських біженців у США, зокрема вплив цих програм на рівень зайнятості, фіскальну стабільність і розвиток підприємництва, а також надати практичні рекомендації щодо підвищення ефективності інтеграційної політики.*

Методологія дослідження ґрунтується на поєднанні системного та міждисциплінарного підходів, що дало змогу застосувати інструменти

економічного аналізу, порівняльні методи, контент-аналіз офіційних звітів і практичних кейсів, а також елементи соціологічного узагальнення.

Виявлено, що інтеграційні програми виконують подвійну функцію: з одного боку, вони забезпечують базову соціальну підтримку (житло, освіта, охорона здоров'я), а з іншого – сприяють залученню біженців до економічної активності. Встановлено, що українські вимушені мігранти активно заповнюють кадрові прогалини у сферах послуг, охорони здоров'я та освіти, інтегруються у високотехнологічні сектори та започатковують власні бізнеси, що позитивно позначається на розширенні податкової бази та підвищенні економічної стійкості громад, що їх приймають.

Висновки. Інтеграція українських біженців у США має вагомий соціально-економічний ефект, який виявляється в зростанні зайнятості, збільшенні податкових надходжень і розвитку малого бізнесу, проте обмежується низкою бар'єрів, зумовлених правовими, фінансовими та інфраструктурними чинниками.

Перспективи подальших досліджень убачаються у поглибленому аналізі довгострокових наслідків інтеграції для локальних економік США, вивченні мультиплікативного ефекту від підприємницької активності біженців, зокрема українських, а також у порівнянні американського досвіду з європейськими моделями для виявлення найефективніших практик інтеграційної політики.

Ключові слова: *соціальна адаптація, професійна інтеграція, економічна активність, підприємницькі ініціативи, міжкультурна взаємодія, фіскальна стабільність, регіональний розвиток.*

Effectiveness of integration programs for Ukrainian refugees in the United States: impact on local labor markets, tax revenues, and small business development

Alina Haievska,

Master's Degree in Law, Integration Program Manager,
World Relief Corporation, Austin, TX, USA

***Abstract.** The relevance of the study is determined by the need for a comprehensive analysis of the economic and social consequences of the integration of Ukrainian refugees in the United States, which has become one of the defining challenges of modern migration policy. In the context of a globalized economy, integration programs are viewed not only as tools of humanitarian support but also as drivers of economic development that can reshape labor market structures, influence fiscal stability, and stimulate entrepreneurial initiatives.*

The purpose of the article is to conduct an in-depth examination of the effectiveness of integration programs for Ukrainian refugees in the United States, taking into account their impact on employment, tax revenues, and entrepreneurial activity, as well as to develop practical recommendations for enhancing the efficiency of these programs.

The research methodology is based on a combination of systemic and interdisciplinary approaches, which made it possible to apply tools of economic analysis, methods of comparative studies, content analysis of official reports and practical cases, as well as elements of sociological generalization.

Results. It was revealed that integration programs serve a dual purpose: providing basic social support (housing, education, healthcare) and fostering refugees' involvement in economic activity. It was established that Ukrainian refugees actively fill labor shortages in the service, healthcare, and education sectors, integrate into high-tech industries, and launch their own businesses, which

positively contribute to the expansion of the tax base and the strengthening of the economic resilience of host communities.

Conclusions. Integration of Ukrainian refugees in the United States has a significant socio-economic effect, manifested in increased employment, higher tax revenues, and the development of small businesses. However, it remains constrained by several barriers related to legal, financial, and infrastructural factors.

Prospects for further research include a more detailed analysis of the long-term consequences of integration for local U.S. economies, the study of the multiplier effect generated by refugee entrepreneurial activity, and a comparative assessment of the American experience with European models to identify the most effective integration policy practices.

Keywords: *social adaptation, professional integration, economic activity, entrepreneurial initiatives, intercultural interaction, fiscal stability, regional development.*

Постановка проблеми. Проблематика ефективності інтеграційних програм для українських біженців у США є комплексною і виходить за межі суто гуманітарного виміру. Вона безпосередньо пов'язана з ключовими науковими та практичними питаннями, що стосуються вивчення функціонування сучасних ринків праці, формування податкової бази та стимулювання розвитку малого бізнесу в умовах глобалізованої економіки. У науковому аспекті постає потреба в міждисциплінарному аналізі, який поєднує соціологічні, економічні, правові й управлінські підходи для оцінювання впливу масової міграції на економічну динаміку країн-реципієнтів. Практичне значення проблеми полягає в тому, що результати інтеграційних програм безпосередньо впливають на рівень соціальної стабільності, формування сталих каналів зайнятості та зростання підприємницької активності в локальних громадах. Водночас ефективність цих програм зумовлює можливості державних інституцій оптимізувати

податкові надходження та забезпечити баланс між підтримкою біженців і розвитком внутрішнього ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукових праць, присвячених ефективності інтеграційних програм для українських біженців у США та впливу цих програм на локальні ринки праці, систему податкових надходжень і розвиток малого бізнесу дає змогу виокремити чотири основні напрями.

Перший напрям охоплює глобальні міграційні процеси та їхній вплив на світову економічну стабільність. Л. Герман та О. Карась розглядають міжнародні міграційні потоки як фактор трансформації глобального економічного розвитку в умовах воєнних конфліктів [1]. О. Гетьманенко аналізує вплив сучасних військових конфліктів на глобальну економічну стабільність, окреслюючи ключові виклики для фінансової системи [2]. У подальших дослідженнях доцільно зосередити увагу на порівняльному аналізі політик США та ЄС у сфері інтеграції мігрантів, що дасть змогу виявити універсальні моделі адаптації.

Другий напрям присвячено економічним наслідкам вимушеної міграції та трансформації ринків праці. В. Бондарчук та К. Шиманська зазначають, що вимушена міграція має подвійний вплив: з одного боку, створює навантаження на соціальну систему, а з іншого — сприяє оновленню структури трудових ресурсів [3]. П. Іжевський та І. Кравець доводять, що міжнародна трудова міграція призводить до трансформації внутрішнього ринку праці, що є актуальним і для країн-реципієнтів [4]. К. Ніжейко та А. Дубовик акцентують на європейському вимірі соціально-економічних наслідків війни, підкреслюючи потребу в створенні ефективних інтеграційних механізмів для адаптації біженців [5]. З. Галушка досліджує втрати людського капіталу України та можливості його відновлення завдяки програмам інтеграції [6]. Перспективним у цьому напрямі є моделювання впливу інтеграційних

програм на сегментацію ринку праці США з урахуванням гендерних, професійних та вікових чинників.

Третій напрям охоплює соціально-демографічні аспекти інтеграції. Дж. Анастасія (G. Anastasia) та співавтори розглядають концепцію «rebuild better», підкреслюючи роль зовнішньої інтеграції у відновленні ринку праці [7]. Дж. Адема (J. Adema) та співавтори довели, що українські біженці частіше обирають працевлаштування замість отримання соціальної допомоги, що позитивно впливає на податкові надходження країн-реципієнтів [8]. О. Ярошенко (O. Yaroshenko) та співавтори проаналізували кризові аспекти трудової міграції під час війни, визначивши вразливість окремих інтеграційних процесів [9]. Подальші дослідження у цьому напрямі доцільно зосередити на вивченні соціальної адаптації та демографічного балансу у громадах США, що приймають українських біженців.

Четвертий напрям зосереджено на інтеграції в ринки праці та розвитку підприємництва. Ю. Кос'якова (Y. Kosyakova) та І. Коган (I. Kogan) показують, що успішність інтеграції залежить від поєднання індивідуальних характеристик біженців і державних програм підтримки передусім підприємництва [10]. В. Астров (V. Astrov) та співавтори проаналізували економічні наслідки війни для Європи, наголосивши на ролі інтеграційних програм як компенсаторного інструменту для місцевих економік [11]. Перспективним напрямом подальших досліджень є вивчення можливостей створення підприємницьких кластерів за участі українських мігрантів у США, що може стати рушієм розвитку малого бізнесу.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри вагомість проведених досліджень, низка аспектів проблеми інтеграції українських біженців у США залишається недостатньо опрацьованою. Обмеженість емпіричної бази не дає змоги повною мірою оцінити довгостроковий вплив інтеграційних програм на локальні ринки праці, податкові надходження та розвиток підприємництва. Подальшого вивчення

потребують як питання методологічного оцінювання мультиплікативних ефектів участі біженців у місцевих економіках, так і чинники, що стримують досягнення вимушеними мігрантами соціально-економічної самодостатності.

Це дослідження покликане усунути наявні прогалини шляхом комплексного аналізу сучасного стану інтеграційних програм, оцінювання їхнього впливу на структуру зайнятості та податкову базу, а також виявлення ключових бар'єрів інтеграції. Міждисциплінарний підхід і розширена емпірична база дали змогу сформулювати практичні рекомендації для підвищення ефективності інтеграційних програм і визначення нових наукових орієнтирів для подальшого розвитку міграційної політики.

Мета статті полягає в комплексному дослідженні ефективності інтеграційних програм для українських біженців у США з урахуванням їхнього впливу на локальні ринки праці, податкові надходження та розвиток малого бізнесу, а також у формулюванні практичних рекомендацій для підвищення результативності таких програм.

Завдання статті:

1. Дослідити сучасний стан інтеграційних програм для українських біженців у США та оцінити вплив цих програм на ринок праці й економічну активність громад.
2. Оцінити внесок інтеграції українських біженців у формування податкових надходжень і розвиток малого та середнього бізнесу.
3. Виявити основні бар'єри інтеграції та запропонувати науково обґрунтовані рекомендації для підвищення ефективності програм.

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз сучасного стану інтеграційних програм для українських біженців у США засвідчує їх багатовимірний характер, що охоплює соціальну та економічну складові. Програми адаптації спрямовані на забезпечення доступу до житла, базової освіти й медичних послуг, а також на підтримку економічної інтеграції, яка передбачає створення можливостей для працевлаштування, професійної

підготовки та підтримки підприємницької ініціативи. Це сприяє не лише зниженню рівня соціальної напруги, а й підвищенню внеску біженців у розвиток локальних ринків праці та збільшенню податкових надходжень, що має стратегічне значення для сталості американської економіки (табл.1).

Таблиця 1

Основні напрями інтеграційних програм для українських біженців у США

Напрямок	Зміст заходів	Очікуваний ефект
Соціальна підтримка	Забезпечення житлом, базові послуги, доступ до освіти та охорони здоров'я	Зменшення соціальної вразливості та стабілізація побутових умов
Професійна інтеграція	Курси перекваліфікації, мовні програми, професійна сертифікація	Підвищення конкурентоспроможності на ринку праці
Економічна активність	Програми працевлаштування, розвиток малого бізнесу, підтримка самозайнятості	Створення робочих місць, зростання податкових надходжень
Громадська інтеграція	Соціальні проекти, культурні ініціативи, волонтерська діяльність	Поглиблення міжкультурної взаємодії та соціальної згуртованості

Джерело: сформовано автором на основі [1, с. 18–19; 2, с. 94–95; 10]

У сучасних інтеграційних програмах соціальна підтримка відіграє роль фундаментальної передумови успішної економічної інтеграції. Наприклад, через програму *Uniting for Ukraine* особи, які отримали гуманітарний пароль, автоматично здобувають право на роботу (*Employment Authorization Documents*), що скорочує період очікування офіційного дозволу на працевлаштування [12]. Подібні механізми допомагають біженцям швидше забезпечити базові життєві потреби та зосередитися на подальшій самореалізації. Професійна інтеграція в реальній практиці реалізується через програми стажувань (*apprenticeship*) та перепідготовки, зорієнтовані на врахування мовних, культурних та сімейних бар'єрів. Так, у Мічигані організація *Zaman International* у співпраці з *Michigan Works* допомагає біженцям пройти зареєстроване стажування, поєднуючи їхній попередній досвід із набуттям нових кваліфікацій. Ці програми завдяки адаптованим графікам та підтримці наставників полегшують подолання таких перепон, як

мовний бар'єр, транспорт чи догляд за дітьми [13]. У напрямі економічної активності часто використовуються грантові ініціативи, пільгове кредитування та мікрофінансування, що дають змогу переселенцям започатковувати власний бізнес навіть при обмежених ресурсах. Наприклад, організація NIAS Economic Advancement Fund сприяла розвитку 11 бізнесів переселенців, надаючи гранти та технічну підтримку, що допомогло їм зберегти та розширити свою діяльність навіть під час економічних труднощів [14]. У громадській інтеграції важливу роль відіграють культурні центри, волонтерські проекти й спільні заходи, які допомагають зменшити соціальну дистанцію. Наприклад, у деяких штатах американські бізнеси отримують консультації через організацію Tent щодо найму українців, що покращує порозуміння між підприємствами й біженцями, а також дає змогу врахувати мовні, культурні чи юридичні нюанси найму [15]. В умовах поточного досвіду інтеграційні програми функціонують як багаторівнева система, де соціальна підтримка формує базу, професійна та економічна компоненти забезпечують рух до сталості, а громадська інтеграція виступає механізмом міжособистісного включення. Ефективність цієї системи залежить від координації між державними, неурядовими структурами й бізнесом, а також від оперативності реагування на специфічні бар'єри, з якими стикаються переселенці в різних регіонах США.

Загальне залучення українських біженців до ринку праці США формує не лише гуманітарний, а й вагомий економічний вимір. Їхня присутність у місцевих громадах сприяє відновленню трудових ресурсів, особливо в тих секторах, де спостерігається дефіцит кадрів. Водночас інтеграційні програми створюють умови для зростання підприємницької активності та впливають на соціальну динаміку регіонів, що приймають переселенців. Економічна адаптація відбувається як через найману працю, так і через започаткування власних підприємницьких ініціатив, що безпосередньо позначається на розвитку місцевих ринків та збільшенні бюджетних надходжень (табл. 2).

Таблиця 2

Напрями впливу українських біженців на локальні ринки праці США

Сфера зайнятості	Характер впливу	Приклади	Очікуваний ефект
Сфера послуг	Заповнення вакансій у низькооплачуваних секторах	Готельно-ресторанна справа, роздрібна торгівля	Підтримка доступності послуг, зниження дефіциту кадрів
Охорона здоров'я	Робота у середніх і молодших медичних позиціях	Асистенти лікарів, доглядальники, медичний персонал	Зменшення кадрової нестачі, підвищення якості догляду
Освіта	Підтримка у навчальному процесі, допоміжні ролі	Асистенти викладачів, мовні наставники	Сприяння багатомовності та культурній адаптації учнів
ІТ-сектор	Інтеграція кваліфікованих фахівців	Робота в стартапах, аутсорсингових компаніях	Підсилення інноваційного потенціалу, нові робочі місця
Малий бізнес	Відкриття нових підприємств	Кав'ярні, магазини, послуги з ремонту	Розширення податкової бази, локальний розвиток

Джерело: сформовано автором на основі [3; 4; 5, с. 52–53; 6, с. 103–104; 7, р.285–286;

8]

Аналіз емпіричних даних підтверджує, що інтеграційні програми для українських біженців у США не обмежуються соціальною підтримкою, а формують вагомі економічні результати. Так, у штаті Північна Дакота лише протягом 2023 року було зафіксовано понад 400 нових робочих контрактів із українцями в енергетичному секторі, що дало змогу скоротити дефіцит кадрів у нафтовидобувній галузі більш ніж на 12% [16]. У Міннесоті реалізація програми Medical Career Pathway забезпечила підготовку понад 250 нових медичних працівників серед біженців, що покриває до 8% дефіциту кадрів у сфері базової медичної допомоги в регіоні [17]. Ці показники демонструють не лише позитивний вплив на зайнятість, а й пряме зміцнення податкової бази завдяки зростанню кількості офіційно працевлаштованих.

Сфера малого бізнесу наочно демонструє довгострокові ефекти інтеграції. Відкриття ресторану «Апелуа» в Чикаго створило понад 30 робочих місць і стало каталізатором зростання туристичної привабливості району Avondale, що, за даними місцевої міської ради, збільшило податкові

надходження від ресторанного сектору протягом першого року на 7% [18]. Кафе «KazkaCity», відкрите у 2025 році, з початку діяльності щомісяця обслуговує понад 2000 клієнтів, не лише українців, а й американців, що свідчить про успішну інтеграцію українських переселенців у мультикультурне середовище міста [19]. Ці підприємства не тільки задовольняють гастрономічні та культурно-ідентифікаційні запити громади, а й зміцнюють локальну економіку через створення робочих місць і податкові відрахування.

Водночас у практичному вимірі важливим є й інституційний рівень підтримки працедавців. Посібник «U.S. Employers' Guide to Hiring Refugees» містить дані про те, що понад 60% компаній, які впровадили спеціалізовані програми найму мігрантів, відзначили підвищення рівня утримання працівників та скорочення витрат на повторний рекрутинг [18].

Роль українських біженців у формуванні податкових надходжень і стимулюванні малого та середнього підприємництва доцільно розглядати як поступову трансформацію від отримувачів підтримки до платників податків і засновників бізнесів. Фіскальний ефект формується через офіційне працевлаштування, отримання заробітної плати та сплату податків на доходи, продаж і нерухомість, тоді як підприємницький – через створення нових фірм, робочих місць і локальних ланцюгів постачання. Інституційні механізми – мікрокредитування, наставництво, бізнес-інкубатори – зменшують бар'єри входу на ринок і прискорюють перехід до легальної економічної активності (табл. 3).

Таблиця 3

Вплив українських біженців на податкові надходження та підприємництво в США

Сфера впливу	Приклади	Очікувані економічні ефекти
Податкові надходження з найманої праці	Офіційна зайнятість, утримання ПДФО та payroll-податків, місцеві збори	Розширення податкової бази, стабілізація місцевих бюджетів

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Сфера впливу	Приклади	Очікувані економічні ефекти
Податкові надходження з бізнес-активності	Податки на продаж, майнові та ліцензійні платежі від нових підприємств	Зростання власних доходів громад, фінансування соціальних програм
Малий і середній бізнес	Запуск кав'ярень, пекарень, сервісних компаній, ремесельних і креативних студій	Створення робочих місць, мультиплікація локального попиту
Інституційні інструменти	Мікrokредити, гранти, менторські програми, інкубатори та акселератори	Зниження бар'єрів входу, підвищення виживаності бізнесів
Соціальне підприємництво	Послуги догляду, крафтове виробництво з частковим реінвестуванням у громаду	Поєднання соціального ефекту з фіскальною віддачею

Джерело: сформовано автором на основі [6, с. 103–104; 9, р. 82–83; 11, р. 334–336]

Економічний ефект від практичної реалізації програм для українських біженців у США підтверджується сукупністю макроекономічних показників і конкретних підприємницьких кейсів. На рівні всієї економіки зафіксовано, що біженці та особи зі статусом притулку щороку забезпечують сотні мільярдів доларів валових податкових надходжень, включно з payroll-, income- та акцизними податками, що свідчить про сталий фіскальний ефект від їхньої легальної зайнятості [20]. Водночас простежується висока підприємницька активність: серед біженців фіксуються мільярдні обсяги бізнес-доходів та вища, ніж середня по країні, частка створення малих підприємств, що підтверджує значення цієї групи для розвитку локальної економіки [21].

Значну роль у формалізації економічної активності відіграють інституційні механізми. Програма мікропідприємництва Офісу з питань переселення біженців (ORR) надає кредити до 15 тисяч доларів, організовує навчання та забезпечує можливість кредит-білдінгу, знижуючи бар'єри для виходу на ринок і сприяючи переходу самозайнятих ініціатив у легальний сектор [22]. На міському рівні функціонують спеціалізовані фінансові інститути розвитку (CDFI), які активно підтримують бізнес мігрантів і біженців. Наприклад, у 2023 році Accompany Capital профінансувала понад

200 позик на суму понад 9 мільйонів доларів, що дало змогу створити й зберегти понад 1300 робочих місць у Нью-Йорку [23].

Досвід українських підприємців демонструє, як ці інструменти реалізуються на практиці. У Чикаго кав'ярня «Soloway Coffee», заснована переселенцями, інтегрувалася в міську економіку, створила робочі місця та генерує фіскальні надходження через податок із продажів і внески із заробітної плати [24]. У штаті Мен українець відкрив кавовий бізнес у Камдені, перетворивши гуманітарну релокацію на стабільне джерело доходу й податкових платежів до місцевого бюджету [25]. У Бостоні пекарня Solodko, започаткована сестрами-переселенками, стала «економічним якорем» району, поєднавши соціальну впізнаваність із регулярними податковими платежами [26]. У Мічигані «Chef Sergey's Bakery», відкрита двома українськими родинами, швидко набрала операційної динаміки та забезпечила сталий податковий потік до міського бюджету [27].

Ефективність інтеграції українських біженців у США істотно обмежується низкою структурних бар'єрів. Найпомітнішим є мовний чинник, що звужує доступ до кваліфікованої зайнятості й змушує багатьох працювати в низькооплачуваних секторах [10]. Водночас серйозною перешкодою залишається невизнання українських дипломів і професійних кваліфікацій, через що навіть досвідчені медики, інженери чи викладачі тривалий час залишаються поза ринком праці або проходять складні та дорогі програми перекваліфікації [7, р. 285–286]. Фінансові бар'єри проявляються у відсутності кредитної історії та обмеженому доступі до мікрофінансування, що стримує розвиток підприємництва [11, р. 334–335]. Інфраструктурні проблеми – передусім висока вартість житла в економічно активних регіонах і нестача дитячих садків – особливо ускладнюють участь жінок на ринку праці. Психологічна адаптація після воєнних травм і випадки дискримінації на робочому місці створюють додатковий тиск і знижують продуктивність [9, р. 82–83]. Не менш суттєвою перешкодою є нерівномірність самих

інтеграційних програм, які значно відрізняються між штатами та громадами [8]. Це зумовлює значну різницю в доступі до перекваліфікації, фінансової допомоги та консультацій. Унаслідок поєднання мовних, правових, фінансових, інфраструктурних і соціально-психологічних чинників формується складне середовище, що гальмує економічну самодостатність біженців та вимагає комплексної координації на державному й локальному рівнях.

Удосконалення інтеграційних програм для українських біженців у США потребує цілеспрямованих практичних кроків, що одночасно враховують економічні, соціальні та управлінські чинники. Насамперед доцільним є прискорення процедур легалізації зайнятості та спрощення механізмів визнання дипломів і професійних кваліфікацій, адже саме це дасть змогу максимально швидко інтегрувати кваліфікованих спеціалістів у дефіцитні сектори економіки, зокрема медицину, освіту та інженерію. Економічно виправданим є розширення доступу до мікрофінансування й кредитних інструментів для новоприбулих, що стимулюватиме розвиток малого бізнесу та підвищуватиме рівень податкових надходжень. Важливим напрямом є підтримка роботодавців, які наймають біженців: надання податкових пільг, грантових програм чи субсидій сприятиме створенню стабільних робочих місць і зниженню кадрового дефіциту.

У соціальному вимірі доцільним є системне розширення програм мовної підготовки та професійної перепідготовки з урахуванням конкретних потреб локальних ринків праці. Важливим є розвиток інфраструктури догляду за дітьми, що створить передумови для активнішого залучення жінок до економічної діяльності та зменшить навантаження на соціальні служби. Додаткової уваги вимагають програми психологічної допомоги та соціальної адаптації, які сприятимуть подоланню травматичного досвіду війни й зміцненню внутрішньої мотивації до самореалізації.

Із позицій управлінської ефективності головним завданням є гармонізація інтеграційних програм на федеральному, штатному та муніципальному рівнях. Це передбачає створення єдиної координаційної рамки, що дасть змогу уникнути регіональних дисбалансів і забезпечить рівний доступ до послуг незалежно від місця проживання. Ефективність інтеграційної політики може бути підвищена через активне залучення бізнесу та громадських організацій як партнерів у реалізації програм, що створить підґрунтя для багаторівневої співпраці. Практична реалізація цих рекомендацій дасть змогу перетворити інтеграційні процеси на дієвий механізм не лише соціальної підтримки, а й сталого економічного розвитку як для біженців, так і для громад, що їх приймають.

Висновки. За результатами дослідження встановлено, що багаторівневі інтеграційні програми для українських біженців у США поєднують соціальну, професійну, економічну та громадську складові, формуючи комплексну систему адаптації. Показано, що вони сприяють відновленню трудових ресурсів у сферах із кадровим дефіцитом, розширюють податкову базу та стимулюють розвиток малого бізнесу, посилюючи локальний економічний потенціал країни, що надала притулок.

Водночас окреслено низку проблем, що знижують ефективність інтеграційних процесів: мовні бар'єри, складність визнання дипломів і професійних кваліфікацій, обмежений доступ до кредитування та інфраструктурні труднощі, зокрема висока вартість житла й недостатня кількість дитячих садків. Нерівномірність реалізації програм між штатами також створює додаткові труднощі у можливостях доступу біженців до соціальних і економічних послуг.

Рекомендовано прискорити визнання професійних кваліфікацій і процедур працевлаштування для біженців, розширити їхній доступ до мікрофінансування та кредитних інструментів, посилити інституційну

спроможність системи соціальної підтримки й гармонізувати інтеграційні програми між різними рівнями управління.

Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні довгострокових економічних ефектів інтеграції, зокрема мультиплікативного впливу на інноваційні галузі, підприємництво та фіскальну стабільність, а також у порівняльному аналізі моделей інтеграції в США та країнах ЄС з метою визначення найефективніших практик.

Список використаних джерел

1. Герман Л. Т., Карась О. С. Міжнародні міграційні процеси в умовах військових конфліктів як фактор трансформації глобального економічного розвитку. *Інноваційна економіка*. 2024. № 1. С. 17–22. DOI: <https://doi.org/10.37332/2309-1533.2024.1.2>.

2. Гетьманенко О. Економіка війни: вплив сучасних військових конфліктів на глобальну економічну стабільність. *Актуальні проблеми економіки*. 2025. № 286. С. 90–101. DOI: <https://doi.org/10.32752/1993-6788-2025-1-286-90-101>.

3. Бондарчук В. В., Шиманська К. В. Економічні наслідки вимушеної міграції на розвиток національної економіки: зарубіжний досвід, українські реалії. *Review of Transport Economics and Management*. 2020. Вип. 3, № 19. DOI: [https://doi.org/10.15802/rtem.v0i3\(19\).209622](https://doi.org/10.15802/rtem.v0i3(19).209622).

4. Іжевський П., Кравець І. Міжнародна трудова міграція робочої сили та її вплив на внутрішній ринок праці України. *Економіка та суспільство*. 2022. Вип. 45. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-12>.

5. Ніжейко К., Дубовик А. Європейський вимір соціально-економічних наслідків російсько-української війни. *Український щорічник з європейських інтеграційних студій*. 2022. С. 51–61. URL: <https://yearlybook-aprei.com.ua/wp-content/uploads/2023/01/Ukrayinskyj-SHHorichnyk-z-YEvropejskyh->

Integracijnyh-Studij.-Vypusk-VII-2022.pdf#page=52 (дата звернення: 08.03.2025).

6. Галушка З. Людський капітал економіки України: вплив війни та потенціал післявоєнного відновлення. *Вісник Хмельницького Національного університету*. 2024. Вип. 328, № 2. С. 100–108. DOI: <https://doi.org/10.31891/2307-5740-2024-328-15>.

7. Anastasia G., Boeri T., Kudlyak M., Zholud O. The labor market in Ukraine: rebuild better. In: *Rebuilding Ukraine: principles and policies*. CEPR Press. 2022. P. 283–321. URL: <https://iris.unibocconi.it/handle/11565/4052534> (дата звернення: 08.03.2025).

8. Adema J., Chargaziia L., Giesing Y., Poutvaara P. Refugees from Ukraine value job opportunities over welfare. *Proceedings of the National Academy of Sciences*. 2025. Vol. 122, № 32. Article e2502420122. DOI: <https://doi.org/10.1073/pnas.2502420122>

9. Yaroshenko O. M., Smorodynskyi V. S., Silchenko S. O., Vetukhova I. A., Zaika D. I. Retracted: The crisis of labor migration during the Russia-Ukraine War. *New Labor Forum*. 2023. Vol. 32, № 3. P. 80–88. DOI: <https://doi.org/10.1177/10957960231195621>.

10. Kosyakova Y., Kogan I. Labor market situation of refugees in Europe: The role of individual and contextual factors. *Frontiers in Political Science*. 2022. Vol. 4. Article 977764. DOI: <https://doi.org/10.3389/fpos.2022.977764>.

11. Astrov V., Ghodsi M., Grieveson R., Holzner M., Kochnev A., Landesmann M., Bykova A. Russia's invasion of Ukraine: assessment of the humanitarian, economic, and financial impact in the short and medium term. *International Economics and Economic Policy*. 2022. Vol. 19, № 2. P. 331–381.

12. Hire Refugees from Ukraine. *Indeed*: вебсайт. 2025. URL: <https://www.indeed.com/hire/c/info/hire-ukraine-refugees-faqs> (дата звернення: 02.08.2025).

13. Zaman International, Michigan Works! help Ukrainian refugee start new career with registered apprenticeship. *Michigan.gov*: вебсайт. 2025. URL: <https://www.michigan.gov/leo/bureaus-agencies/wd/success-stories/2025/05/01/zaman-int-michigan-works-help-ukrainian-refugee-start-new-career-with-registered-apprenticeship> (дата звернення: 02.08.2025).

14. Generous grants help refugee businesses thrive in the U.S. *HIAS*: вебсайт. 2024. URL: <https://hias.org/news/generous-grants-help-refugee-businesses-thrive-u-s/> (дата звернення: 02.08.2025).

15. Tent provides guidance for U.S. companies interested in hiring refugees from Ukraine. *Tent*: вебсайт. 2025. URL: <https://www.tent.org/tent-news/guidance-for-us-employers-hiring-refugees-ukraine/> (дата звернення: 02.08.2025).

16. Ukrainians move to North Dakota for oil field jobs to help families facing war back home. *AP News*: вебсайт. 2023. URL: <https://apnews.com/article/ukrainian-workers-refugees-north-dakota-oil-field-f70399d4bb0af7e043359a45c4cbcf2b> (дата звернення: 02.08.2025).

17. The International Institute of Minnesota's Medical Career Pathway empowers new americans in healthcare. *ATLAS ABE*: вебсайт. 2024. URL: <https://atlasabe.org/news/empowering-new-americans-in-healthcare/> (дата звернення: 02.08.2025).

18. U.S. Employers' guide to hiring refugees. *Tent Partnership for Refugees*: вебсайт. 2024. URL: https://www.tent.org/wp-content/uploads/2024/03/Tent_US-Hiring-Guide_2023_singles_Mar12.pdf (дата звернення: 02.08.2025).

19. Try Ukrainian cheese pancakes and orange juice with espresso at this lakeview cafe. *Eater Chicago*: вебсайт. 2025. URL: <https://chicago.eater.com/openings/164882/kazka-city-cafe-opens-in-lakeview-with-ukrainian-specialties> (дата звернення: 02.08.2025).

20. The fiscal impact of refugees and asylees at federal, state, and local levels. *U.S. Department of Health and Human Services (ASPE)*: вебсайт. 2024. URL:

<https://aspe.hhs.gov/sites/default/files/documents/28fe4e756499bdab08b4e6cb3b952e22/aspe-report-refugee-fiscal-impact.pdf> (дата звернення: 02.08.2025).

21. Starting Anew: The economic impact of refugees in America. *American Immigration Council*: вебсайт. 2023. URL: https://www.americanimmigrationcouncil.org/wp-content/uploads/2025/01/05.23_refugee_report_v3_0.pdf (дата звернення: 02.08.2025).

22. Refugee microenterprise development (MED). *Office of Refugee Resettlement, ACF/HHS*: вебсайт. 2023. URL: <https://www.acf.hhs.gov/orr/programs/refugees/microenterprise-development> (дата звернення: 02.08.2025).

23. About Us → 2023 Report (highlights). *Accompany Capital*: вебсайт. 2023. URL: <https://accompanycapital.org/about-us/> (дата звернення: 02.10.2025).

24. Ukrainian roasters moving outside the country: Soloway Coffee in Chicago. *Sprudge*: вебсайт. 2024. URL: <https://specialprojects.sprudge.com/?p=586> (дата звернення: 02.08.2025).

25. Ukrainian refugee begins coffee business in Camden. *WABI (Maine)*: вебсайт. 2024. URL: <https://www.wabi.tv/2024/02/24/ukrainian-refugee-begins-coffee-business-camden/> (дата звернення: 02.08.2025).

26. Sisters with Ukrainian bakery in Boston help support the community. *CBS Boston*: вебсайт. 2024. URL: <https://www.cbsnews.com/boston/news/ukrainian-bakery-boston-solodko/> (дата звернення: 02.08.2025).

27. Chef Sergey's Bakery opens SATURDAY in Midland's historic Ashman Circle. *Midland Daily News (Hearst)*: вебсайт. 2025. URL: <https://www.ourmidland.com/news/article/chef-sergey-s-bakery-opens-saturday-midland-20040162.php> (дата звернення: 02.08.2025).